

“MAVLUDI SHARIF”DAGI RIVOYATLAR TALQINIDA MA’NAVIY QADRIYATLAR VA ULARNING MATNSHUNOSLIKDAGI O‘RNI

Nizomjonova Zarina Nizomjon qizi

Qarshi davlat universiteti

Matnshunoslik va adabiy
manbashunoslik (o‘zbek tili)

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

e-mail: nizomjonovazarina039@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xilvatiyning “Mavludi sharif” asaridagi matnshunoslik jihatlarini yoritilgan. Tadqiqotda asarda uchraydigan rivoyatlar, xususan, bir qushning Rasululloh huzurlariga shikoyat qilib kelishi voqeasi asosida diniy-ma’naviy va badiiy talqin masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, asarning matnshunoslikdagi o‘rni, uning xalq e’tiqodi va tasavvufiy qarashlarni ifodalashdagi ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari qadimiy manbalarni ilmiy nuqtayi nazardan o‘rganishning dolzarbligi hamda ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarni chuqur anglashga xizmat qilishini namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: Mavludi sharif, Xilvatiy, matnshunoslik, tasavvuf, rivoyat, diniy-ma’naviy qadriyatlar, adabiy tafakkur, manba.

Аннотация: В данной статье рассматриваются текстологические особенности произведения Хилватия «Мавлид аш-Шариф». В исследовании анализируются религиозно-духовные и художественные аспекты толкования рассказов, встречающихся в произведении, в частности, эпизода о птице, обратившейся с жалобой к Пророку (с.а.в.). Также освещается значение произведения в текстологии, его роль в отражении народных верований и суфийских представлений. Результаты исследования показывают актуальность изучения древних источников с научной точки зрения и их значимость для глубокого понимания духовно-нравственных ценностей.

Ключевые слова: Мавлид аш-Шариф, Хилватий, текстология, суфизм, предание, духовные ценности, литературное мышление, источник.

Annotation: This article examines the textual aspects of Khilvati’s work “Mavludi Sharif”. The study analyzes the religious, spiritual, and artistic interpretation of narratives found in the work, particularly the story of a bird complaining to the Prophet (peace be upon him). It also highlights the significance of the text in textual studies, as well as its role in reflecting popular beliefs and Sufi views. The research

results demonstrate the relevance of studying ancient sources from a scholarly perspective and their importance in understanding spiritual and moral values more deeply.

Keywords: Mavludi Sharif, Khilvati, textual criticism, Sufism, narrative, spiritual values, literary thought, source.

Turkiy xalqlar adabiyoti tarixida diniy-didaktik asarlar, xususan, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning tavalludlariga bag'ishlangan mavlud janri muhim o'rin tutadi. Bu janr musulmon xalqlarining ma'naviy hayotida diniy marosimlar, ma'rifiy-ma'naviy tarbiya jarayonida asrlar davomida keng o'qilib, xalqning ruhiy dunyosiga singib ketgan. Mavlud asarlari faqat diniy matn sifatida emas, balki o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy qarashlarini, xalqning badiiy tafakkurini, she'riy an'analarini yoritib beruvchi manba sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Turkiy xalqlar adabiy merosida mashhur bo'lgan mavludlardan biri Xilvatiy qalamiga mansub "Mavludi Sharif" asaridir. Ushbu asar mazmuni, badiiy xususiyatlari, shuningdek, qo'lyozma va nusxalarining matnshunoslik jihatidan o'rganilishi turkiy adabiyotshunoslikda dolzarb masalalardan biridir. Chunki asarning turli qo'lyozma nusxalarida matn tafovutlari, ayrim baytlarning tushib qolishi yoki qo'shib yozilishi kabi muammolar kuzatiladi. Bu esa tadqiqotchi oldiga matnni tanqidiy tahlil qilish, turli nusxalarni solishtirish va ilmiy asosda izoh berish kabi vazifalarni qo'yadi. Shuningdek, "Mavludi Sharif"da berilgan badiiy obrazlar, ramziy hikoyatlar, diniy-axloqiy g'oyalar bugungi kunda ham adabiyotshunoslik va matnshunoslik tadqiqotlari uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan ushbu maqolada asarning qo'lyozma an'analari, matnshunoslik muammolari hamda badiiy talqin masalalari xususida so'z yuritiladi.

"Mavludi Sharif" asarining matnshunoslik va badiiy jihatlarini tadqiq etishda unda keltirilgan ramziy hikoyatlar alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, asarda tasvirlangan bir qushning qarchig'aydan shikoyat qilib Rasululloh (s.a.v.) huzuriga kelgani haqidagi **"Ikki farishtai muqarrab Onhazrat(sollallohu alayhi va sallam)g'a imtihon uchun murg'lar suratida kelgani bayoni"**[1, b-137] nomli qissa diqqatga sazovordir. Ushbu rivoyat nafaqat diniy-axloqiy g'oya, balki adabiy obraz va ramzlar tizimining yorqin namunasi sifatida ham qadrlanadi. Mazkur qissani matnshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganish, uning turli nusxalarda qay darajada o'zgarishlarga uchraganini ko'rsatib berish, shuningdek, badiiy talqin doirasida tahlil qilish ilmiy izlanishning asosiy vazifalaridan biriga aylanadi.

Sharq adabiyotida individual shaxs — bitta inson yoki bitta mavjudot orqali ijtimoiy va axloqiy muammolarni yoritish an'anasi keng tarqalgan. Bu maqomni bajaradigan rivoyatlardan biri — bir qushning qarchig'ay zulmidan shikoyat qilib Rasululloh (s.a.v.) huzuriga kelgani haqidagi hikoyadir. Mazkur rivoyatda voqea soddaligi bilan birga chuqur ramziy ma'no mujassam: birgina jonzotning da'vosi orqali adolat, rahm-shafqat va sinov mavzulari ochib beriladi. Rivoyatning mazmuni quyidagicha tasvirlanadi: bir qush uch kundan beri qarchig'ay tomonidan tinmay quvlanib, hayoti xavf ostida ekanini bildiradi. U Allohning Rasuli huzuriga kelib: “Yo Rasuli olamin, agar u meni ovlab o'ldirsa, mening uch bolam nima bo'ladi?” deb dardini aytadi. Qarchig'ay esa o'zidan boshqa sabablarni keltiradi — “mening olti polaponim och, ularni boqishim uchun shu qushni menga bering” — deb da'vo qiladi. Bu ikki tarafning da'vosi oldida adolatli hukm va rahm-shafqat masalasi yuzaga chiqadi. Rasululloh (s.a.v.) bu murakkab vaziyatga o'ziga xos rahmiy yondashuv bilan javob beradi: u zot “men o'z etimdan beraman” deb aytadi va haqni tiklash uchun o'zini qurbon qilishga tayyorligini bildiradi. Lekin xilqatni qutqaruvchi ilohiy qudrat sababli xanjar u zotning muborak etini kesolmaydi — voqea mo'jizaviy yechim topadi. So'ngra ma'lum bo'ladi, aslida qurshovdagi figurasi Jabroil va Mikoyil farishtalariga taalluqli qilib berilgan: qush Jabroil, qarchig'ay esa Mikoyil ko'rinishida sinov uchun yuborilgan ekan. Shu tariqa voqea Payg'ambar (s.a.v.)ni sinovdan o'tkazadi va u zotning sabr, adolat va rahm-shafqatdagi kamolotini tasdiqlaydi.

Badiiy-ramziy talqinda bu hikoya bir nechta asosiy qatlamni ochib beradi. Avvalo, bitta mazlumning da'vosi — umumiy holatlarni aks ettiruvchi mikro-namunadir: jamiyatdagi zaifning ovozi ba'zan faqat yolg'iz shaxs orqali eshitiladi. Ikkinchidan, qushning “uch bola” haqida qayg'urishi oilaviy mas'uliyat va davomiylilikni ifoda etadi ya'ni nafaqat individual hayot, balki kelajak avlod ham xavf ostida. Uchinchi qatlam — Payg'ambarning o'zini fido qilishga tayyorligi orqali adolat va rahmning ideal modeli namoyon bo'ladi. Matnshunoslik va adabiy kontekst nuqtai nazaridan bunday rivoyatlar asrlar davomida turlicha shakllangan. Ba'zi nusxalarda voqea batafsil va dramatik tarzda berilgan, boshqalarida esa soddalashtirilgan yoki ayrim detallariga o'zgartirish kiritilgan. Ayniqsa, “uch kun,” “uch bola” va “olti polaponim” kabi raqamlar va qiyofalar turli qo'lyozmalarda farqlanishi mumkin — bu esa tadqiqotchidan qo'lyozmalarni solishtirish va variantlarni qayd etishni talab qiladi. Shuningdek, bu hikoya Sharq adabiyotidagi yakka jonzot orqali ijtimoiy muammolarni ochish traditsiyasiga — masalan, “Mantiq ut-tayr” yoki “Kalila va Dimna” dagi ramziy tasvirlarga ma'lum darajada uyg'unlashadi, biroq undagi markaziy moment — yagona mazlumning adolat izlashidagi epizodik murojaati — o'ziga xosdir.

Qissadagi asosiy dramatik chiziq uch obraz orqali ochiladi: qush, qarchig'ay va Rasululloh (s.a.v.). Har bir obraz o'ziga xos ramziy ma'no kasb etib, hikoyaning falsafiy mazmunini shakllantiradi: Qush obrazi rivoyatda eng zaif, himoyasiz jonzot sifatida tasvirlanadi. Uning shikoyati hayot uchun kurash emas, balki avlodning kelajagi uchun xavotir bilan bog'langan: "Meni o'ldirsa, uch bolam nima bo'ladi?" deya nido qiladi:

Gar meni bu qarchig'oy etsa shikor,
Oshiyonimda kichik uch jo'ja bor.
Barchasi ochlik bila bo'lg'ay halok
Bag'rim ushbu qissadin bisyor chok...[1:138]

Bu obraz orqali jamiyatdagi zaif tabaqa, kambag'al inson yoki zulm ostida qolgan guruhlar ramziy tarzda ifodalanadi. Shuningdek, qushning uch bolaga bo'lgan g'amxo'rliги ota-ona mas'uliyatining, nasl davomiyligining muhimligini ko'rsatadi. Qarchig'ay rivoyatda tajovuzkor kuch, hayotiy zaruriyat bilan bog'langan mavjudot sifatida namoyon bo'ladi. U o'zining "olti polaponim och" deya qilgan da'vosi bilan insoniyat hayotidagi muvozanat muammosini eslatadi:

Olti jo'jam oshiyonim ichradur
Oshiyonim yo'qki, jonim ichradir.

Barchasi ochu gurusna o'lturur
Saydiming qoniga tashna o'lturur...[1:139]

bir jonzotning hayoti boshqa jonzot uchun oziq bo'lishi mumkin. Qarchig'ay shunchaki yovuzlik emas, balki tabiiy qonuniyat va tiriklik siklining ramzi sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun uning da'vosi ham ma'lum darajada haqiqatni o'z ichiga oladi.

Hikoyadagi eng yuksak cho'qqi Rasulullohning (s.a.v.) o'ziga xos qarorida namoyon bo'ladi. U zot qushni ham, qarchig'ayni ham ranjitmaydigan yo'lni tanlaydi — "men o'z etimdan beraman" deya fidokorlik namunasi ko'rsatadi. Bu holat Payg'ambar (s.a.v.)ning insoniyat uchun fidokorona xizmati, adolatli hukmi va rahm-shafqatning yuksak darajasini ramziy ifodalaydi. Mo'jizaviy tarzda xanjar u zotning etini kesolmaganida esa hikoyaning ilohiy qatlamlari ochiladi, bu — voqea oddiy hayotiy nizodan chiqib, payg'ambarlik mo'jizasi va samoviy sinovga aylanadi.

Qissada oxirida qush Jabroil, qarchig'ay esa Mikoyil qiyofasida sinov uchun kelgani ma'lum bo'ladi. Bu tafsilot qissaga chuqur teologik va tasavvufiy qatlam beradi. Chunki bu orqali hikoyaning voqelik darajasi o'zgaradi: u oddiy qushlar mojarosi emas, balki Payg'ambarning sabr-toqati, rahm-shafqati va adolatda sobitligini sinash jarayoniga aylanadi. Shu bilan birga, Jabroil va Mikoyilning turli obrazlarda namoyon bo'lishi Sharq adabiyotidagi ramzlar tizimining kengligini ko'rsatadi.

Bu qissada hayotiy zarurat va rahm-shafqat o'rtasidagi muvozanat muammosi ko'tariladi. Qush — himoyasiz, lekin haqli; qarchig'ay — tajovuzkor, lekin ehtiyojmand; Rasululloh esa barcha tomonlarga adolatli va rahmiy yondashuv topuvchi yuksak shaxs sifatida g'aydalanadi. Shu jihatdan hikoya Sharq axloqiy-ruhiy adabiyotining asosiy g'oyalardan birini — “rahm-shafqat adolatning eng oliy shaklidir” degan xulosani ilgari suradi. Sharq mumtoz adabiyotidagi rivoyatlar, jumladan, “Mavludi Sharif” singari diniy-didaktik asarlarda uchraydigan qissalar ko'p hollarda og'zaki rivoyatlar bilan yozma matnlarning o'zaro ta'sirida shakllangan. Shuning uchun ham ular bir xillikdan yiroq bo'lib, turli qo'lyozmalarda ayrim tafsilotlar va raqamlar bilan farq qilishi mumkin. Qush va qarchig'ay haqidagi hikoya ham bundan mustasno emas. Tadqiqotlarda va mavjud qo'lyozma nusxalarida uchraydigan asosiy farqlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. Raqamlar tafovuti: Ba'zi nusxalarda qush “uch bolam bor” desa, boshqalarida “ikki bolam bor” tarzida keltiriladi. Qarchig'ayning “olti polaponim och” deya qilgan da'vosi ba'zi qo'lyozmalarda “besh” yoki “yetti” tarzida berilgan. Bu holat raqamlarning ramziy ma'nosi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, uch — kamolot, to'liq birlikni; olti yoki yetti esa ko'pincha kosmik tartib va mukammallikni ifodalaydi.

2. Vaqt mezon: Qushning “uch kundan beri quvib keladi” degan iborasi ayrim manbalarda “bir necha kundan beri” yoki “qirq kundan beri” tarzida o'zgartirilgan. Bu tafsilot sinovning og'irligini kuchaytirish yoki qisqartirish maqsadida qo'lyozmalarda tahrir qilinganini ko'rsatadi.

3. Hikoyaning yakuniy qismi: Ba'zi qo'lyozmalarda xanjar Rasululloh (s.a.v.) etini kesolmay qolgach, darhol Jabroil va Mikoyil ekanliklari ayon bo'ladi. Boshqa nusxalarda esa voqea dramatik tarzda kengaytiriladi: qush va qarchig'ay qayta-qayta da'vo qiladi, sahobalar hayron qoladi, oxirida esa farishtalar sirni ochadi. Bu qo'shimchalar rivoyatni yanada ta'sirchan va badiiy qiladi.

4. Til va uslub farqlari: Ba'zi matnlarda hikoya sodda va qisqa jumlar bilan berilgan, go'yoki xalq og'zaki rivoyatiga yaqin. Boshqa variantlarda esa qo'shimcha mubolag'alar, duolar va Qur'on oyatlari bilan boyitilgan. Bu holat asarning diniy-ma'rifiy yo'nalishini kuchaytiradi.

5. Ramziy talqin qatlamlari: Ba'zi nusxalarda Jabroil va Mikoyil haqida ochiq aytilmaydi, voqea mo'jizaviy tarzda tugaydi. Boshqa qo'lyozmalarda esa ularning ismi ochiq keltiriladi va hikoya sinovning samoviy ma'nosiga yo'naltiriladi.

Ushbu farqlar shuni ko'rsatadiki, rivoyat matni qat'iy shakllangan emas, balki vaqt o'tishi bilan tahrirlanib, turli maqsadlarda qayta yozilgan. Matnshunoslik nuqtayi nazardan bu qissa bizga og'zaki rivoyat va yozma an'ana o'rtasidagi o'zaro munosabatni kuzatish imkonini beradi. Har bir qo'lyozma variantining o'ziga xos maqsadi va auditoriyasi bo'lgan: sodda variant xalq orasida tezroq tarqalishga, kengaytirilgan variant esa diniy-ma'rifiy majlislarda kuchliroq ta'sir ko'rsatishga xizmat qilgan. Shuningdek, bu qissaning ayrim variantlarida "Mavludi Sharif" matni bilan uyg'unlik borligi kuzatiladi. Ya'ni hikoya Rasululloh (s.a.v.)ning rahm-shafqat va fidoyiligini yanada yorqinroq namoyish qilish uchun qo'shilgan qo'shimcha epizod vazifasini bajaradi. Demak, matnshunoslik nuqtayi nazardan bu qissa asarning asosiy g'oyaviy yo'nalishiga xizmat qiluvchi, lekin shaklan turlicha talqin qilinadigan epizod sifatida qaralishi lozim. Qush va qarchig'ay qissasi o'zining soddaligi bilan birga chuqur badiiy va estetik qatlamlarga ega. Bu hikoya ramziy tasvir, dramatik voqelik va ma'naviy mazmun uyg'unlashuvi bilan "Mavludi Sharif" singari diniy-ma'rifiy asarlarning badiiy boyligini yanada oshiradi.

Bugungi kunda ushbu qissa bir nechta jihatdan tadqiqotchilar uchun qiziqarli manba hisoblanadi:

1. Matnshunoslik nuqtayi nazaridan: Qissaning turli qo'lyozma variantlari mavjudligi matnshunoslik tahlilini talab qiladi. Har bir variantning farqlari (raqamlar, tafsilotlar, yakuniy talqinlar) diniy-ma'rifiy adabiyotda matnning qayta ishlanish jarayonini o'rganish imkonini beradi.

2. Adabiy-estetik nuqtayi nazaridan: Hikoya Sharq adabiyotida "yakka jonzot orqali jamiyat muammosini yoritish" an'anasi bilan bog'liq. Bu jihatdan uni "Kalila va Dimna", "Mantiq ut-tayr" kabi asarlar bilan qiyosiy o'rganish mumkin.

3. Tasavvufiy va diniy talqinlar uchun: Qissaning oxirida qush va qarchig'ayning aslida Jabroil va Mikoyil ekanligi ochilishi hikoyaga teologik qatlam qo'shadi. Bu rivoyat orqali payg'ambarning rahm-shafqat va sabr-toqatdagi yuksakligi ko'rsatiladi, bu esa tasavvufiy talqinlarda alohida o'rin tutadi.

4. Bugungi davr uchun ahamiyati: Hikoya zamonaviy o'quvchilarni ham o'ylantiruvchi dolzarb masalani ko'taradi: zaiflarning himoyasi va kuchlilarning mas'uliyati muvozanatda bo'lishi kerak. Qush va qarchig'ayning da'vosi — jamiyatdagi adolat masalasining ramziy ko'rinishidir. Bu esa rivoyatni faqat tarixiy emas, balki bugungi kun uchun ham ahamiyatli qiladi.

Ushbu maqola qush va qarchig'ay haqidagi qissaning mazmun-mohiyatini matnshunoslik hamda badiiy-estetik nuqtayi nazardan yoritishga bag'ishlandi. Rivoyatning sodda voqeligi ortida adolat, rahm-shafqat, fidoyilik va samoviy sinov kabi chuqur g'oyalari mujassam ekani aniqlandi. Qissadagi obrazlar — qush, qarchig'ay, Rasululloh (s.a.v.) hamda farishtalar ramzlar orqali keng ma'naviy-falsafiy qatlamlarni ochib beradi. Shuningdek, qissaning turli qo'lyozma variantlari o'rtasidagi tafovutlarning qayd etilishi matnshunoslik tadqiqotlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki bunday farqlar nafaqat matnning og'zaki va yozma an'ana o'rtasida shakllanganini ko'rsatadi, balki rivoyatning diniy-ma'rifiy maqsadlarda turlicha talqin qilinganidan dalolat beradi.

Maqolaning ahamiyati shundaki, u mumtoz adabiyotda zaif va kuchli o'rtasidagi adolat muammosini ramziy tarzda yorituvchi hikoyani zamonaviy ilmiy tahlil asosida ko'rib chiqadi. Shu orqali nafaqat tarixiy matnni ilmiy muomalaga kiritish, balki bugungi davr uchun ham dolzarb bo'lgan g'oyalarni yoritish imkoniyati yuzaga chiqadi. Demak, bu qissa va uning tahlili turkiy xalqlar adabiy merosining boy qatlamlarini ochishda, ularning bugungi kundagi qadrini anglashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, qadimiy matnlarni tahlil qilish orqali biz xalqimizning diniy-axloqiy dunyoqarashini, adabiy tafakkur darajasini va tasavvufiy an'alarini yanada chuqurroq anglab yetamiz. Shu bois, "Mavludi Sharif"ni matnshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganish nafaqat ilmiy jihatdan, balki ma'naviy-ma'rifiy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi Sharif. Toshkent: Akademnashr, 2024. B-137-143.
2. Mavlud kitobi. Toshkent: Book Media Nashr, 2024.
3. Aftondil Erkinov. Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari (qo'llanma) Toshkent: O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, 2019. B-28.
4. Mahmud Hasaniy, Alimullo Habibullayev. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning nazariy masalalari. Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2012.
5. Boltayeva O. Xilvatiy ijodini o'rganishda qiyosiy-tipologik tadqiq metodidan foydalanish. 2023. 23-noyabr. B-2.